

**SURXONDARYO VOHASIDA YERYONG'OQ O'SIMLIGIDA UCHROVCHI
ADENOPHOREA KENJA SINFIGA MANSUB NEMATODA TURLARINING
FAUNISTIK VA SISTEMATIK TAHLILI**

**¹Choriyev Siroj Hamzayevich, ²Xurramov Shukur Xurramovich,
³Xurramov Alisher Shukurovich**

¹Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasida doktoranti, ²Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasida, biologiya fanlari doktori, professor, ³Termiz davlat universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti dekani, biologiya fanlari doktori, professor
e-mail: ¹choriyev.siroj@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937957>

Annatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyati sharoitida yeryong'oq o'simligi ildizi va ildizi atrofidagi tuproqda qayd etilgan nematodalar turlari faunistik va sistematik tahlil qilingan. Tadqiqotlar natijasida yeryong'oq o'simligi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo'lgan 4 ta turkum, 6 ta kenja turkum, 10 ta katta oila, 16 ta oila, 18 ta kenja oila, 20 ta avlodga mansub 33 turdagi nematodalar aniqlandi. Shuningdek, Adenophorea kenja sinfiga mansub nematoda turlari populatsiya zichligi bo'yicha ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ildiz, tuproq, fitonematoda, yeryong'oq, fauna, dominantlik.

Adenophorea, phytonematode, peanut, taxonomy, root, soil around the root,

Аннотация. В статье фаунистически и систематически проанализированы виды нематод, зафиксированные в почве вокруг корней растений арахиса в условиях Сурхандарьинской области. В результате исследований в почве вокруг корней растений арахиса обнаружено 33 вида нематод, принадлежащих к подклассу Adenophorea, 6 подсемействам, 10 основным семействам, 16 семействам, 18 подсемействам и 20 родам. Виды нематод, принадлежащие к подклассу Adenophorea, также были проанализированы по плотности популяции.

Ключевые слова: корень, почва, фитонематоды, арахис, фауна, доминирование.

Abstract. In the article, the types of nematodes recorded in the soil around the roots of peanut plants in the conditions of Surkhondaryo region were analyzed faunistic and systematic. As a result of research, 33 species of nematodes belonging to the subclass Adenophorea, 4 order, 6 suborder, 10 superfamily, 16 family, 18 subfamily and 20 genera were found in the soil around the roots of peanut plants. Nematode species belonging to Adenophorea subclass were also analyzed by population density.

Keywords: root, soil, phytonematoda, peanut, fauna, dominance.

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini kengaytirish, madaniy o'simliklarni turli xil zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish, ularga zarar keltiradigan organizmlarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, so'nggi yillarda madaniy o'simliklarning fitonematodalar tomonidan zararlanishi va hosilni yo'qotilish ko'rsatkichi turli mamlakatlarda 25% dan 70% gachani tashkil etib, keltiradigan zarari yiliga taxminan 100 mlrd.ni tashkil etishi baholangan[2]. Jahon miqyosida qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada, parazit nematodalarning turli qishloq xo'jalik ekinlariga salbiy ta'siriga doir tadqiqotlar qamrovi kengayib bormoqda. Natijada nematodalarning turli tuproq iqlim sharoitida yashovchanlik xususiyatlari ochib berilmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida "Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish,

qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish" kabi muhim vazifalar belgilab berilgan[1]. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda, jumladan Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jalik ekini bo'lgan yeryong'oq o'simligida uchrovchi nematodalar turlar tarkibini, tarqalishi, ekologiyasi va ekologik omillar ta'sirida mavsumiy o'zgarish xususiyatlarini aniqlash hamda parazit turlarga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi[11].

Tadqiqotning materiali va metodlari. Fitogelmintologik faunistik tadqiqotlar 2019-2023 yillar Surxondaryo viloyatining 13 tumaniga qarashli 26 ta fermer xo'jaliklaridan marshrut usulidan foydalangan holda yeryong'oq o'simligi ildizi va ildiz atrofi tuproqlaridan jami 442 tadan namunalar yig'ildi[3]. Ushbu namunalar Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasi qoshidagi Gelmintologiya ilmiy laboratoriyasida dastlab o'simlik ildizlari vizual ko'zdan kechirilib, klassik fitogelmintologik usullardan hisoblangan Bermanning voronkali metodidan foydalangan holda tuproq va ildiz namunalaridan nematodalar ajratib olindi[4]. Ajratib olingan nematodalar formalinning 4 % eritmasi bilan fiksatsiya qilindi. Nematodalarning turlar tarkibini aniqlash va morfometrik tahlil qilish maqsadida 330 ta vaqtinchalik va 1120 ta doimiy preparatlar Saynvorst metodi asosida tayyorlandi[5]. Nematodalarning turini, jinsini aniqlashda N-300M Trinokulyar mikroskopidan, shuningdek, nematodalar aniqlagichlari va atlaslaridan foydalanildi. Nematodalarning o'lchamini o'chashda ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan qabul qilingan, Mikoletskiy tomonidan qayta ishlangan De Man formulasidan foydalanildi[6]. Biz o'z ishimizda A. A. Paramonov tomonidan evolutsion morfologiya va ekologik – morfologik tahlil metodlar asosida ishlab chiqilgan fitonematodalar sistemasidan foydalandik[7;8;9;10].

Natija va muhokama

Tadqiqotlar natijasida yeryong'oq o'simligi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo'lgan 33 turdagi nematodalar aniqlandi(1-jadval).

1-jadval

Yeryong'oq o'simligi ildizi va uning ildiz atrofidagi tuproqda nematodalarning taqsimlanishi

№	Turlar	Individlar soni		Jami	%
		ildizda	Tuproqda		
1.	<i>Prismatolaimus intermedius</i>	-	62	62	5,87
2	<i>P. dolichurus</i>	-	51	51	4,83
3	<i>Mononchus truncatus</i>	-	17	17	1,61
4	<i>Clarcus papillatus</i>	-	28	28	2,65
5	<i>Mylonchulus incurvus</i>	-	49	49	4,64
6	<i>M. sigmaturus</i>	-	25	25	2,36
7	<i>Dorylaimus stagnalis</i>	-	17	17	1,61
8	<i>Paradorylaimus filliformis</i>	-	19	19	1,80
9	<i>Mesodorylaimus bastiani</i>	-	54	54	5,11
10	<i>M. parasubulatus</i>	-	16	16	1,51
11	<i>M. bastianoides</i>	-	21	21	1,99

12	<i>Eudorylaimus pratensis</i>	-	33	33	3,12	
13	<i>E. acuticaudata</i>	-	24	24	2,27	
14	<i>E. kirjanovae</i>	-	30	30	2,84	
15	<i>E. centrocercus</i>	-	89	89	8,48	
16	<i>Longidorella parva</i>	-	18	18	1,70	
17	<i>Aporcelaimellus obscurus</i>	-	41	41	3,88	
18	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	11	29	40	3,79	
19	<i>X. pachtaicum</i>	37	33	70	6,63	
20	<i>X. elongatum</i>	-	44	44	4,17	
21	<i>Discolaimium gracile</i>	-	23	23	2,18	
22	<i>D. conura</i>	-	20	20	1,89	
23	<i>Tylencholaimus virgil</i>	-	17	17	1,61	
24	<i>Nygolaimus brachyuris</i>	-	14	14	1,32	
25	<i>Alaimus primitivus</i>	10	18	28	2,65	
26	<i>Diphtherophora communis</i>	-	37	37	3,50	
27	<i>D. vanoyei</i>	-	22	22	2,08	
28	<i>Anaplectus granulatus</i>	-	12	12	1,13	
29	<i>Proteroplectus parvus</i>	-	19	19	1,80	
30	<i>Gymnolaimus exilis</i>	-	22	22	2,08	
31	<i>Monhystera villosa</i>	-	21	21	1,99	
32	<i>M. africana</i>	-	39	39	3,69	
33	<i>M. tenuissima</i>	-	34	34	3,22	
	Jami:	Turlar	3	33	33	100
		Individlar	58	998	1056	100

Yeryong'oq ildizi va ildiz atrofidagi tuproqdan Adenophorea kenja sinfiga 33 turga mansub 1056 ta individ topilgan bo'lib, yeryong'oq ildizida 3 ta, ildiz oldi tuproqda 33 ta nematoda turlari qayd etildi. Aniqlangan nematoda turlari individlar sonining dominantlik darajasi (Kasprzak va Niedbala, 1981) o'rganildi. Dominantlik darajasi bo'yicha bu kenja sinfdan eudominant va subretsedent turlar qayd etilmadi. Nematodlarning 4 turi ya'ni, *Prismatolaimus intermedius*, *Mesodorylaimus bastiani*, *Eudorylaimus centrocercus*, *Xiphinema pachtaicum* kabi turlar dominant turlardir.

Nematodalarning 15 turi ya'ni, *Prismatolaimus dolichurus*, *Clarcus papillatus*, *Mylonchulus incurvus*, *M.sigmaturus*, *Eudorylaimus pratensis*, *E.acuticaudata*, *E.kirjanovae*, *Aporcelaimellus obscurus*, *Xiphinema diversicaudatum*, *X.elongatum*, *Discolaimium gracile*, *Alaimus primitivus*, *Diphtherophora communis*, *Monhystera africana*, *M.tenuissima* kabi turlar subdominant turlardir.

Aniqlangan nematodalarning 14 turi ya'ni, *Mononchus truncatus*, *Dorylaimus stagnalis*, *Paradorylaimus filliformis*, *Mesodorylaimus parasubulatus*, *M.bastianoides*, *Longidorella parva*, *Discolaimium conura*, *Tylencholaimus virgil*, *Nygolaimus brachyuris*, *Diphtherophora vanoyei*, *Anaplectus granulatus*, *Proteroplectus parvus*, *Gymnolaimus exilis*, *Monhystera villosa* kabi nematoda turlari retsedent turlar ekanligi qayd etildi.

Tadqiqotlar natijasida yeryong'oq o'simligi ildizi va ildiz atrofida tuproqda Adenophorea kenja sinfiga mansub bo'lgan 33 turdagi nematodalar 4 ta turkumga tegishli ekanligi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Yeryong'oq o'simligi Adenophorea kenja sinfiga tegishli turlarning turkumlar bo'yicha sifati va miqdoriy ko'rsatkichlar nisbati

№	Turkumlar	Turlar soni	%	Individlar soni	%
1	Enoplida	2	6,06	113	10,70
2	Mononchida	4	12,12	119	11,27
3	Dorylaimida	18	54,55	590	55,87
4	Alaimida	3	9,09	87	8,24
5	Monhysterida	6	18,18	147	13,92
	Jami:	33	100	1056	100

Aniqlangan Adenophorea kenja sinfiga mansub nematoda turlari 5 ta turkumni ya'ni Enoplida, Mononchida, Dorylaimida, Alaimida va Monhysterida turkumlarni o'z ichiga oldi. Enoplida turkumi o'z navbatida 1 ta kenja turkum (Tripylina), 1 ta katta oila (Tripyloidea), 1 ta oila (Onchulidae), 1 ta kenja oila (Prismatolaiminae), 1 ta avlod (Prismatolaimus) ni va 2 ta turni o'z ichiga oldi.

Mononchida turkumi o'z navbatida 1 ta kenja turkum (Mononchina), 1 ta katta oila (Mononchoidea), 2 ta oila (Mononchidae, Mylonchulidae), 2 ta kenja oila (Mononchinae, Mylonchulinae), 3 ta avlod (Mononchus, Clarcus, Mylonchulus) ni va 4 ta turni o'z ichiga oldi.

Dorylaimida turkumi o'z navbatida 1 ta kenja turkum (Dorylaimina), 3 ta katta oila (Dorylaimoidea, Leptonchoidea, Nygolaimoidea), 8 ta oila (Dorylaimidae, Qudsianematidae, Nordiidae, Aporcelaimidae, Xiphinemidae, Discolaimidae, Tylencholaimidae, Nygolaimidae), 9 ta kenja oila (Dorylaiminae, Mesodorylaiminae, Qudsianematinae, Nordiinae, Aporcelaiminae, Xiphinematinae, Discolaiminae, Tylencholaiminae, Nygolaiminae), 10 ta avlod (Dorylaimus, Paradorylaimus, Mesodorylaimus, Eudorylaimus, Longidorella, Aporcelaimellus, Xiphinema, Discolaimium, Tylencholaimus, Nygolaimus) ni va 18 ta turni o'z ichiga oldi.

Alaimida turkumi o'z navbatida 2 ta kenja turkum (Alaimina, Diphtherophorina), 2 ta katta oila (Alaimoidea, Diphtherophoroidea), 2 ta oila (Alaimidae, Diphtherophoridae), 2 ta kenja oila (Alaimininae, Diphtherophorinae), 2 ta avlod (Alaimus, Diphtherophora) ni va 3 ta turni o'z ichiga oldi.

Monhysterida turkumi o'z navbatida 1 ta kenja turkum (Monhysterina), 3 ta katta oila (Plectoidea, Axonolaimoidea, Monhysteroidea), 3 ta oila (Plectoidae, Axonolaimoidae, Monhysteridae), 3 ta kenja oila (Plectinae, Axonolaimonae, Monhysterinae), 4 ta avlod (Anaplectus, Proteroplectus, Gymnolaimus, Monhystera) ni va 6 ta turni o'z ichiga oldi.

Xulosa. Bizning tadqiqotimizda Adenophorea kenja sinfiga individlar soni bo'yicha yeryong'oq ildizi va ildiz oldi tuproqda eng ko'p uchragan tur *Eudorylaimus centrocerus* turi

tashkil etgan bo'lsa, eng kam uchragan tur *Anaplectus granulosis* turi tashkil etib, bu ikkala turlar ham faqat ildiz oldi tuproqda uchraganligi qayd etildi. Aniqlangan nematodalar dominantlik darajasi bo'yicha bu kenja sinfda eudominant va subretsedent turlar qayd etilmadi. Nematodalarning 4 turi dominant, 15 turi subdominant 14 turi retsedent turlarni tashkil etdi. Adenophorea kenja sinfida nematodalar turlar soni bo'yicha eng ko'p turkum bu Dorylaimida turkumi bo'lib, 18 turni tashkil etgan bo'lsa, turlar soni bo'yicha eng kam turkum bu Enoplida turkumi bo'lib, 2 turni tashkil etdi. Individlar soni bo'yicha eng ko'p tarqalgan bu Dorylaimida turkumi bo'lib, 590 individni tashkil etgan bo'lsa, individlar soni bo'yicha eng kam tarqalgan turkum bu Alaimida turkumi bo'lib, 87 individni tashkil etdi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. Галаган Т.А., Белявская Л.О. Опасные нематоды для растениеводстве Украина // Agro ONE. – 2017. – № 11. – С. 333-
3. 338. 3. Choriyev S.H., Khurramov Sh.Kh., Khimmatov N.D. Systematic analysis of nematodes of the subclass Adenophorea in peanut plants in Surkhondaryo oasis. The Way of Science. 2024. № 3 (121), 12-14.
4. [Khurramov A. Sh.](#), [Bobokeldieva L.A.](#) 2020. Comparative Analysis Of Ecological- Faunistic Complexes Of Nematodes Of The Surveyed Wild Cereal Plants Of Uzbekistan. - The American Jour. of App. Sci., 2(09), 304-308. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue09-42>
5. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, № 1. – P. 67-69.
6. De Man J.G. Dior einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. Tijdschr // Nedrn. Dierk. Verun, 1880. V.5. 1-104 p.
7. Парамонов А.А. О некоторых принципиальных вопросах фитогельминтологии // В кн.: Сб. работ. молодых фитогельминтологов. – Москва, 1958, – С. 3-11.
8. Парамонов А.А. Опыт экологической классификации фитонематод // Тр. ГЕЛАН. – Москва, 1952, – Т. 6. – С. 338-369.
9. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. - Москва: Изд-во. АН СССР, 1962, – Т.1. – 480 с.
10. Парамонов А.А. Изучение проблем фитогельминтологии СССР. // В кн.: Строительство гельминтол. науки и практики в СССР. – Москва, 1967, – Т.3. – С. 179-238.
11. Chariyev S.H., Mardonayeva D.N., Odinayev K.A., Aminjonov E.H. 2022. Measures to Control Parasitic Nematodes. International Journal of Scientific Trends. 1(2) 75-78. <https://scientifictrends.org/index.php/ijst/article/view/21>